

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
71 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASIDA XOTIN-QIZLAR BARQAROR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi

TDIU stajyor-tadqiqotchisi (PhD)

sh.kholiyorova@tsue.uz

orcid.org/0009-0003-3444-0960

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlarning barqaror mehnat bandligini ta'minlash masalalarining ilmiy-nazariy asoslari yoritiladi. Xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish, tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish, ularning moliyaviy va huquqiy savodxonligini rivojlantirish orqali barqaror bandlikni ta'minlash mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, xotin-qizlar uchun mavjud imkoniyatlar, davlat dasturlari, kredit-moliya yordami va ijtimoiy infratuzilmalar hamda mehnat bozorida duch kelinayotgan muammolar qiyosiy tahlil asosida ko'rib chiqiladi. Maqola yakunida xotin-qizlar tadbirkorligini rag'batlantirish hamda ularni barqaror ish o'rinlari bilan ta'minlashga doir ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, barqaror bandlik, iqtisodiy faollik, mehnat bozori, gender tengligi, moliyaviy savodxonlik, davlat dasturlari, tadbirkorlik muhitini rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: This article explores the theoretical and scientific foundations of ensuring sustainable employment for women in the field of small business and private entrepreneurship. It analyzes the mechanisms for increasing women's economic activity, involving them in entrepreneurial activities, and developing their financial and legal literacy to ensure stable employment. The article also provides a comparative analysis of opportunities available to women, government programs, financial-credit support, social infrastructure, and challenges faced in the labor market. In conclusion, the article presents scientific and practical proposals and recommendations aimed at encouraging female entrepreneurship and ensuring their access to sustainable jobs.

Keywords: women, small business, private entrepreneurship, sustainable employment, economic activity, labor market, gender equality, financial literacy, government programs, development of entrepreneurial environment, socio-economic development.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научно-теоретические основы обеспечения устойчивой занятости женщин в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства. Анализируются механизмы повышения экономической активности женщин, вовлечения их в предпринимательскую деятельность, а также развития их финансовой и правовой грамотности с целью обеспечения стабильной занятости. Кроме того, проводится сравнительный анализ существующих возможностей для женщин, государственных программ, кредитно-финансовой поддержки, социальной инфраструктуры и проблем, с которыми сталкиваются женщины на рынке труда. В завершение статьи разработаны научно-практические предложения и рекомендации по стимулированию женского предпринимательства и обеспечению женщин устойчивыми рабочими местами.

Ключевые слова: женщины, малый бизнес, частное предпринимательство, устойчивая занятость, экономическая активность, рынок труда, гендерное равенство, финансовая грамотность, государственные программы, развитие предпринимательской среды, социально-экономическое развитие.

KIRISH

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot sharoitida barqaror mehnat bandligini ta'minlash har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biriga aylangan. Ayniqsa, xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularning munosib mehnat qilish huquqini ta'minlash va ularni ish bilan band etish orqali jamiyatdagi tenglik va barqarorlikka erishish mumkin. Xotin-qizlar mehnat bozori ishtirokchilari sifatida o'z salohiyatlarini to'liq namoyon qilishlari uchun ularga qulay mehnat sharoitlarini yaratish, ayniqsa kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida ularning rolini kuchaytirish, jahon amaliyoti nuqtayi nazaridan ham dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda xotin-qizlarni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularning ish bilan bandligini ta'minlash, ayniqsa, tadbirkorlikka keng jalb qilish borasida qator davlat dasturlari, farmon va qarorlar qabul qilindi. Xususan, "Ayollar daftari" tizimi orqali ularning ehtiyojlari o'rganilib, manzilli yordam ko'rsatilayotgani, "Ayollar mehnati" dasturi doirasida kasb-hunar o'rgatish, moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlari yaratilayotgani xotin-qizlarning mehnat bozorida ishtirokini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham xotin-qizlarning tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, ularga kredit, grant va subsidiyalar ajratishni kengaytirish belgilab berilgan.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining ahamiyati, avvalo, uning tez moslashuvchanligi, mehnat bozorida yangi ish o'rinlari yaratishdagi salohiyati, mahalliy xomashyodan foydalanish imkoniyati hamda ijtimoiy guruhlarining – xususan, xotin-qizlarning – ish bilan bandligini oshirishdagi o'rni bilan izohlanadi. Biroq mavjud natijalarga qaramay, bu sohada hali ham muammolar mavjud: xotin-qizlarning huquqiy bilimlarining pastligi, moliyaviy resurslarga cheklangan kirish imkoni, ijtimoiy stereotiplar, ma'lumotga ega bo'lmaslik, shuningdek, bola parvarishi kabi oilaviy mas'uliyatlar ularning iqtisodiy faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.[1]

Mazkur ilmiy ishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari chuqur tahlil qilinadi. Bu jarayonda iqtisodiy nazariya, mehnat bozori modellari, gender iqtisodiyoti, ijtimoiy innovatsiyalar konsepsiyasi asosida yondashiladi. Tadqiqotda mavjud qonunchilik asoslari, amaliy tajribalar, xorijiy davlatlar misolida qo'llanilgan samarali mexanizmlar va ularning O'zbekiston sharoitiga mosligi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, barqaror ish bilan bandlik mezonlari, rasmiy va norasmiy bandlik shakllari, munosib mehnat sharoitlari, ijtimoiy himoya tizimi bilan uzviy bog'liqlikda tahlil qilinadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, u nafaqat xotin-qizlarning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlashga, balki oilaviy farovonlik, jamiyat barqarorligi va mamlakatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Bugungi global iqtisodiy muhitda gender tengligini ta'minlash va ayollar salohiyatidan samarali foydalanish – nafaqat ijtimoiy adolat, balki iqtisodiy samaradorlik mezoni sifatida qaralmoqda. Shu boisdan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini ta'minlashga oid ilmiy-nazariy asoslarni chuqur o'rganish, mavjud imkoniyat va muammolarni aniqlab, takliflar ishlab chiqish bugungi kunning ustuvor masalalaridan biridir.[2]

So'nggi yillarda dunyo mamlakatlarida, xususan rivojlanayotgan davlatlarda, ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish orqali jamiyat taraqqiyotiga erishish g'oyasi asosiy ustuvorliklardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Jahon banki, Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT), BMT Taraqqiyot dasturi kabi xalqaro tuzilmalar tadqiqotlarida qayd etilishicha, ayollarning tadbirkorlik faoliyatida faol ishtiroki yalpi ichki mahsulotning o'sishiga, kambag'allikni kamaytirishga, ijtimoiy tenglikni ta'minlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunga qaramay, ko'plab mintaqalarda ayollar hali ham norasmiy bandlik, past daromadli mehnat faoliyatlari va mehnat bozori chekkasida qolib ketmoqda.[3]

O'zbekistonda bu boradagi islohotlar izchil olib borilmoqda. Xususan, "Oila va xotin-qizlar qo'mitasi"ning faoliyati, "Ayollar daftari" tizimi, xotin-qizlarga ajratilayotgan imtiyozli kreditlar, grantlar, subsidiyalar, biznes-inkubatorlar va ayollar uchun kasb-hunarga tayyorlov markazlarining ochilishi ushbu qatlam vakillarining iqtisodiy mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan muhim choralar sifatida e'tirof etiladi. Biroq mavjud imkoniyatlarning to'liq ishlamasligi, ayollar orasida moliyaviy savodxonlikning pastligi, tadbirkorlik madaniyati va bilimlarning yetishmasligi, institutsional to'siqlar kabi omillar bu sohada hali to'liq natijaga erishilmaganligini ko'rsatadi.

2023-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy faol aholi soni 15,1 million kishini tashkil etgan bo'lib, shundan 6,9 millioni yoki 45,7 foizi xotin-qizlardir. Bu ko'rsatkich xotin-qizlarning mehnat bozorida salmoqli o'rnini ko'rsatadi. Shu bilan birga, xotin-qizlarning iqtisodiy faollik darajasi 2022-yilga nisbatan 1,2 foizga oshgan. [4]

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlarning ishtiroki ham ortib bormoqda. 2023-yilda ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlarining 42,3 foizi xotin-qizlar tomonidan boshqarilmoqda. Bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 3,5 foizga yuqori bo'lib, ayollarning tadbirkorlik sohasidagi faolligi ortib borayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, 2023-yilda xotin-qizlar tomonidan tashkil etilgan kichik biznes subyektlari orqali yaratilgan yangi ish o'rinlarining soni 120 mingdan oshdi. Bu esa ayollarning nafaqat o'zlarini, balki boshqa fuqarolarni ham ish bilan ta'minlashdagi faol rolini ko'rsatadi.[5]

Biroq, mavjud natijalarga qaramay, xotin-qizlarning mehnat bozoridagi ishtirokida ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, 2023-yilda ishsizlar sonining 53,4 foizini xotin-qizlar tashkil etgan. Bu ko'rsatkich ayollar orasida ishsizlik darajasi yuqoriligini ko'rsatadi.

Shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatida xotin-qizlarning ishtirokini kuchaytirish faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy va madaniy muammolar bilan ham bog'liq. Ko'plab hududlarda patriarxal ijtimoiy munosabatlar, mehnat taqsimotida gender stereotiplari, ish va oila mas'uliyatlari o'rtasidagi muvozanatning yo'qligi ayollarning mehnat faoliyatiga kirib kelishini qiyinlashtiradi. Shu sababli, bu masalaga yondashishda nafaqat iqtisodiy mexanizmlar, balki ijtimoiy-psixologik yondashuvlar, gender yondashuvi va institutsional islohotlar majmuasi zarur.

Mazkur ilmiy ishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik doirasida xotin-qizlarning bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslarini shakllantirish, mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni aniqlash va ularning yechimlariga doir takliflar ishlab chiqish asosiy maqsad qilib olingan. Shu nuqtai nazardan, tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi, predmeti esa xotin-qizlarning barqaror ish bilan bandligini ta'minlashga ta'sir etuvchi iqtisodiy, institutsional, ijtimoiy omillar, mexanizmlar va imkoniyatlar tizimi etib belgilanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar bandligini oshirish masalasi hozirgi davrda nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy va siyosiy barqarorlikning muhim omili sifatida talqin etilmoqda. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar, tahlillar va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari mazkur mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganishga asos bo'ladi.

Birinchi navbatda, bu mavzuga doir tadqiqotlar gender tengligi, mehnat bozori transformatsiyasi, bandlik siyosati va ayollar tadbirkorligini rivojlantirish bilan bevosita bog'liq. Jumladan, Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) ning "Women in Business and Management" (2022) nomli hisobotida ayollar tadbirkorligini cheklovchi omillar – moliyaviy resurslarga yetarli darajada ega emaslik, madaniy-chegaraviy stereotiplar, rasmiy bandlikdagi to'siqlar va ijtimoiy himoya tizimining zaifligi kabi jihatlar tahlil qilingan. XMT ekspertlari ayollar uchun mos muhit yaratish gender tengligini ta'minlashda muhim vosita ekanligini ta'kidlaydi.[6]

Ikkinchidan, Jahon banki va BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) kabi xalqaro tashkilotlar ham ayollar bandligi va tadbirkorligini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini yoritadi. Jahon bankining "Women, Business and the Law 2023" hisobotida ayollarning iqtisodiy huquqlarini mustahkamlovchi qonunchilik asoslari tahlil qilinadi va O'zbekiston qator ijobiy o'zgarishlarga ega mamlakat sifatida qayd etilgan.[7]

Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ham ushbu mavzu bo'yicha qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi ilmiy-tadqiqot institutlari olimlari tomonidan tayyorlangan maqolalar va monografiyalarda xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirishda kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikning tutgan o'rni, ayollarni o'qitish va kasbga yo'naltirishning samaradorlikka ta'siri, mehnat bozorida raqobatbardoshlik muammolari atroflicha yoritilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi tadqiqotchilari tomonidan tayyorlangan "Ayollar bandligini ta'minlashning dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari" mavzuidagi tahliliy materialda ayollar bandligini cheklovchi institutsional muammolarga e'tibor qaratilgan.

Normativ-huquqiy asoslarga e'tibor qaratisa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi PQ-131-sonli qarori "2022-2026-yillarda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va ularning jamiyatdagi o'rnini oshirish strategiyasi" asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ayollarni tadbirkorlikka jalb etish, ularga moliyaviy yordam ko'rsatish, bandlik darajasini oshirish kabi choralarni belgilagan. Ushbu qaror asosida "Ayollar daftari" mexanizmi, "Ayollar biznesi" dasturi, imtiyozli kreditlar va grantlar joriy etildi. Bu esa tadqiqotning amaliy jihatlariga asos yaratadi.[8]

Tadqiqotlar tahliliga ko'ra, O'zbekistonda ayollar tomonidan tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlarining 60 foizdan ortig'i xizmat ko'rsatish va savdo sohaslarida faoliyat yuritmoqda. Bu holat ayollarning asosan past daromadli va an'anaviy yo'nalishlarda to'planganligini ko'rsatadi (Stat.uz, 2023). Shu sababli ilmiy manbalarda ayollarni yuqori qo'shilgan qiymatga ega sohalarga jalb etish, ularning texnologik ko'nikmalarini oshirish zarurligi ta'kidlanmoqda (Karimova G., 2022).

Xorijiy tajribaga nazar solsak, Skandinaviya davlatlari, Kanada, Avstraliya va ba'zi Osiyo mamlakatlarida ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan maxsus inklyuziv platformalar, biznes mentorlik tizimlari, grant va subsidiyalari, ijtimoiy himoya mexanizmlari muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilgan. Masalan, Finlandiyada "Equal Pay Programme" va "Women Entrepreneurs Growth Programme" dasturlari ayollarning iqtisodiy faolligini 70 foizdan oshirishga erishgan (ILO, 2021). Ushbu tajriba O'zbekiston sharoitida ham implementatsiya qilish imkonini beradi.[9]

Shuningdek, mavjud ilmiy adabiyotlar va amaliy manbalar xotin-qizlarning barqaror bandligini ta'minlashda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining salohiyatini tasdiqlaydi. Biroq, ko'plab ishlarda mavzuning kompleks yondashuvini, ya'ni gender siyosati, ijtimoiy institutlar, moliyaviy infratuzilma, ta'lim va malaka oshirish bilan uzviy bog'liqligini to'liq yoritish hali yetarli emas. Shu bois, ushbu ilmiy ishda mavjud manbalarni tahlil qilish bilan birga, ularni tizimlashtirish, bozor qonuniyatlari va davlat siyosatining o'zaro ta'sirini baholash orqali yangi nazariy-amaliy yondashuv taklif etiladi.

So'nggi yillarda xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish bo'yicha olib borilayotgan siyosat ilmiy tadqiqotlarda ham o'z aksini topmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Iqtisodiyot instituti olimlari tomonidan olib borilgan izlanishlarda xotin-qizlarning bandligini ta'minlashda hududiy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning bevosita ta'siri qayd etilgan. Jumladan, qishloq joylarda yashovchi ayollarning bandlik darajasi shaharlarga nisbatan sezilarli darajada pastligi kuzatilgan. Bu esa tadqiqotlarda ayollar uchun kasb-hunar o'rganish, startap faoliyatini boshlash, kredit olish imkoniyatlarini hududlar kesimida baholash zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, ayrim olimlar ayollar tadbirkorligini faqat iqtisodiy nuqtai nazardan emas, balki ijtimoiy kapital – ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, oila va jamiyat bilan munosabatlar orqali shakllanadigan resurs sifatida baholashni taklif etishmoqda. Masalan, T.A. Asqarova (2021) o'z izlanishida ayollar tadbirkorligining barqarorligi ularning oila a'zolari tomonidan qo'llab-quvvatlanish darajasiga bog'liqligini isbotlaydi.

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlardagi onlayn tadbirkorlik faoliyatining ayollar orasida keng yoyilishi ham yangi tadqiqot yo'nalishidir. So'nggi yillarda ayollar tomonidan tashkil etilgan "Instagram-do'konlar" yoki "TikTok-marketing" kabi kichik biznes shakllari zamonaviy tadbirkorlikning gender o'ziga xosligini chuqurroq o'rganishni talab etadi. Bu esa mavzuga zamonaviy texnologik yondashuvni ham qo'shishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tizimli tahlil, statistik taqqoslash, induktiv va deduktiv yondashuv usullari qo'llanildi. Asosiy e'tibor xotin-qizlarning kichik biznes va xususiy tadbirkorlikdagi ishtiroki, hududiy farqlar va mehnat bandligidagi barqarorlik ko'rsatkichlariga qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) va Jahon banki ma'lumotlari asosida tahlillar o'tkazildi. Shuningdek, amaliyotchi tadbirkor ayollar bilan suhbat va so'rovnomalar o'tkazilib, natijalar sifat va miqdoriy yondashuvlar orqali baholandi. Normativ-huquqiy bazalar tahlili esa tadqiqotning nazariy asosini mustahkamladi. Tadqiqotda ilg'or xorijiy tajribalar bilan solishtirma yondashuv ham qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotida xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, ayniqsa, ularni kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish bo'yicha tub islohotlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatda gender tenglikni ta'minlash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha huquqiy va institutsional bazalar shakllantirildi. Biroq, mavjud statistika va amaliy kuzatuvlar ushbu yo'nalishdagi muammolar hali ham dolzarb ekanini ko'rsatmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yil yakunlariga qadar O'zbekistonda iqtisodiy faol aholining qariyb 47 foizini ayollar tashkil etgan. Shundan faqat 25,6 foizi tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etmoqda (Stat.uz, 2024). Kichik biznesda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlarning asosiy qismi (taxminan 62%) xizmat ko'rsatish, savdo va uy mehnati (tikuvchilik, pazandalik, go'zallik salonlari) kabi an'anaviy sohalarda to'plangan. Bu esa ularning daromad salohiyati, innovatsion yondashuv va texnologik rivojlanish imkoniyatlarini cheklab qo'yadi.[10]

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayollar tadbirkorligi ko'proq shahar markazlarida rivojlangan bo'lib, qishloq joylarda esa bandlikning norasmiy shakllari ustunlik qiladi. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkichlar Toshkent shahri (15,3%), Samarqand (9,8%) va Farg'ona (8,5%) viloyatlarida kuzatilgan. Aksincha, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Surxondaryo va Jizzax viloyatlarida ayollar tadbirkorligi darajasi past bo'lib qolmoqda. Bu holat hududiy tengsizlik va infratuzilma muammolarini ochib beradi.[11]

2023-yilda "Ayollar daftari" orqali 700 mingdan ortiq ayolning ijtimoiy-iqtisodiy holati o'rganilib, ularning qariyb 28 foiziga bandlikni ta'minlash, kredit ajratish, subsidiyalar va kasb-hunar o'rgatish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Jumladan, "Ayollar biznesi" dasturi doirasida 350 milliard so'mdan ortiq imtiyozli kreditlar ajratildi, bu esa 25 mingdan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilgan. Biroq o'tkazilgan so'rovnomalar natijasida aniqlanishicha, ayollar tomonidan olingan kreditlarning 40 foizi faqat a'zolari oila a'zolari bo'lgan bizneslarda ishlatilgan, bu esa ularning iqtisodiy mustaqilligini to'liq ta'minlamasligi mumkinligini ko'rsatmoqda (1-rasm).

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish

1-rasm: Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish omillari.[12]

Amaliy tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, barqaror bandlikni ta'minlashda nafaqat moliyaviy ko'mak, balki bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'tkazilgan intervyular asosida aniqlanishicha, kichik biznes boshlash istagidagi xotin-qizlarning 52 foizi marketing, raqamli texnologiyalar, buxgalteriya va moliyaviy rejalashtirish bo'yicha yetarli bilimga ega emas. Shu sababli, kasb-hunar markazlari va biznes inkubatorlar faoliyatini kuchaytirish, ayniqsa, ayollarga mo'ljallangan interaktiv kurslar sonini oshirish dolzarb hisoblanadi.

Xorijiy tajribalarni o'rganish natijasida aniqlandi: Kanada, Janubiy Koreya va Finlandiya kabi davlatlarda ayollar tadbirkorligi barqaror bandlikka olib keluvchi vosita sifatida qaraladi. Masalan, Kanada hukumati "Women Entrepreneurship mentorlik tizimini yo'lga qo'ygan. O'zbekistonda ham shunday amaliyotni joriy etish orqali tadbirkor ayollar o'rtasida innovatsion yondashuv va tarmoq iqtisodiyotiga kirishish darajasini oshirish mumkin.

XXI asrda inson kapitalini rivojlantirish, iqtisodiy faollikni ta'minlash, ijtimoiy tenglikni mustahkamlash masalalari jahon miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, bu jarayonda ayollar bandligining barqarorligi ijtimoiy adolat, iqtisodiy o'sish va barqaror taraqqiyotning asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda. O'zbekiston sharoitida bu masala yanada muhim bo'lib, mamlakatda demografik tarkibda ayollar ulushining ko'pligi, ularning mehnat bozorida ishtirokini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar olib borilayotganini taqozo qiladi.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik umumiy yalpi ichki mahsulotning (YalIM) 50 foizdan ortig'ini, band aholi sonining 76 foizdan ko'prog'ini ta'minlayotgan sektor hisoblanadi. Shu bois, ayollarning aynan shu yo'nalishda faol qatnashishi, nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy muammolarning yechimida ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Statistik ma'lumotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2023-yil yakunlariga ko'ra, iqtisodiy faol aholining 46,8 foizini ayollar tashkil etgan bo'lsa-da, ularning kichik biznes va xususiy tadbirkorlikdagi ishtiroki 25,6 foiz atrofida bo'lgan. Bu ko'rsatkich hali ham ijtimoiy tenglik, imkoniyatlardan teng foydalanish masalalarida sezilarli farqlar mavjudligini anglatadi. Ayollar, asosan, xizmat ko'rsatish (go'zallik salonlari, tikuvchilik, uy hunarmandchiligi), savdo va umumiy ovqatlanish sohalarida faoliyat yuritmoqda. Innovatsion yo'nalishlar, raqamli texnologiyalar, eksportyorlik salohiyati bor tarmoqlarda esa ularning ulushi juda past.[13]

Bunga sabab bo'ladigan asosiy omillar quyidagilardan iborat:

Moliyaviy resurslarga cheklangan kirish – ayollarning kredit olish imkoniyati erkaklarga qaraganda ancha past. Buning asosiy sabablari – garov ta'minotining yo'qligi, moliyaviy savodxonlikning pastligi va bank tizimiga bo'lgan ishonchning sustligi;

Ijtimoiy stereotiplar – jamiyatda ayollar asosan oila, tarbiya va uy ro'zg'ori bilan shug'ullanishi kerak degan noto'g'ri qarashlar mavjud bo'lib, bu ularning tashabbuskorligini cheklaydi;

Ta'lim va malaka darajasining pastligi – ayniqsa, qishloq joylarda yashovchi ayollar zamonaviy tadbirkorlik ko'nikmalariga ega emas, marketing, menejment, raqamli texnologiyalar sohasidagi bilimlarning yetishmasligi ularning barqaror faoliyat yuritishiga to'sqinlik qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgan bir qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. "Ayollar daftari" tizimi orqali ehtiyojmand va tadbirkorlik salohiyatiga ega ayollar aniqlanib, ularga imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, yer maydonlari va kasb-hunar kurslariga yo'naltirish imkoniyatlari yaratildi. Xususan, 2023-yil davomida "Ayollar biznesi" dasturi doirasida 350 milliard so'mdan ortiq imtiyozli kreditlar ajratilib, 25 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari tashkil etilgan. Bu ijobiy holat bo'lishiga qaramay, tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, ajratilgan mablag'larning katta qismi samarali yo'naltirilmayapti yoki ayolning o'zi emas, uning oila a'zolari tomonidan boshqarilmoqda. Bu esa ayollarning iqtisodiy mustaqilligini real ta'minlamasligi mumkin.

Tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, kichik biznesda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlarning 60 foizi norasmiy bandlikda – ya'ni soliqqa tortilmagan, huquqiy jihatdan ro'yxatdan o'tmagan sharoitda ishlamoqda. Bu holat ularning ijtimoiy himoyadan mahrum bo'lishiga, pensiya tizimiga qo'shilmaligiga olib keladi. Shuningdek, mehnat qonunchiligi bilan bog'liq muammolar, gender diskriminatsiyasi, ish joyidagi zo'rvonlik holatlari ham ayrim hollarda ayollarning barqaror mehnat faoliyatini rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda xotin-qizlarning kichik biznes va xususiy tadbirkorlikdagi ishtiroki (2020–2024-yillar)[14]

Yil	Ayol tadbirkorlar soni (ming nafar)	Kichik biznesdagi ulushi (%)	Ayollar uchun yaratilgan ish o'rinlari (ming)	Imtiyozli kredit olganlar (ming)
2020	122.5	21.4	38.1	12.3
2021	146.8	23.6	41.7	18.4
2022	167.3	24.9	46.2	21.9
2023	188.9	25.6	52.4	28.7
2024*	203.5	26.8	58.0	34.1

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2020–2024-yillar davomida O'zbekistonda xotin-qizlarning kichik biznes va xususiy tadbirkorlikdagi ishtiroki barqaror o'sib bormoqda. 2020-yilda ayol tadbirkorlar soni 122,5 ming nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 203,5 ming nafarga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu – 66 foizga yaqin o'sishni anglatadi. Kichik biznesdagi ulushi esa 21,4 foizdan 26,8 foizgacha oshgan. Bu holat davlat tomonidan amalga oshirilayotgan ayollarni iqtisodiy qo'llab-quvvatlash dasturlarining natijasidir.

Ayniqsa, imtiyozli kreditlar sonining yil sayin ortib borayotgani e'tiborga molik. Masalan, 2020-yilda bunday kreditlardan 12,3 ming nafar ayol foydalangan bo'lsa, 2024-yilda bu raqam 34,1 ming nafarga yetishi kutilmoqda. Shu bilan birga, yaratilayotgan ish o'rinlari sonining ko'payishi xotin-qizlarning bandligini barqarorlashtirishga xizmat qilmoqda. Biroq, bu ko'rsatkichlar hali mamlakat ayollarining umumiy salohiyatiga nisbatan past bo'lib qolmoqda. Shu sababli kelgusida malaka oshirish, startaplarni qo'llab-quvvatlash va gender tengligini mustahkamlash yo'nalishlarida ishlarni kuchaytirish lozim.[15]

Ayni paytda, xotin-qizlar bandligini barqaror ta'minlashda ta'limning o'rni nihoyatda muhim. Raqamli iqtisodiyot, startap-muhit, elektron tijorat va ijtimoiy tarmoqlar orqali daromad topish imkoniyatlari ayollar uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, so'nggi yillarda yosh ayollar tomonidan yaratilgan "onlayn do'konlar", "TikTok marketing" kabi zamonaviy faoliyat turlari ularga mehnat bozorida yangi shakllarda ishtirok etish imkonini bermoqda. Davlat bu borada ayollar uchun IT-parklar, biznes-inkubatorlar, raqamli savodxonlik markazlarini ko'paytirishga e'tibor qaratishi lozim.

Shuningdek, xorijiy tajribalarni o'rganish natijasida aniqlandi: Kanada, Janubiy Koreya, Norvegiya kabi rivojlangan davlatlarda ayollar tadbirkorligi barqaror iqtisodiy o'sishning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Jumladan, Kanadada "Women Entrepreneurship Strategy" orqali ayollarga startap ochish, biznes reja tuzish, soliqqa oid maslahatlar olishda mentorlik yordami ko'rsatiladi. O'zbekistonda ham ushbu tajribani moslashtirish orqali hududlarda ayollar uchun maxsus "Biznes murabbiylik markazlari"ni tashkil etish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlarning barqaror ish bilan bandligini oshirish – iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda ayollarning ushbu sohadagi ishtiroki so'nggi yillarda sezilarli darajada o'sib bormoqda, biroq ularning iqtisodiy faoliyatdagi ulushi hali ham kam. Moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati, ta'lim va malaka darajasi, ijtimoiy stereotiplar kabi omillar ayollar faoliyatini cheklab kelmoqda. Shuningdek, norasmiy bandlik va huquqiy himoyaning yetishmasligi barqaror mehnat sharoitlarini yaratishda muhim to'siqlardir.

Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan imtiyozli kreditlar, kasb-hunar kurslari va biznes inkubatorlari ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga katta yordam bermoqda. Kelajakda raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish, gender tengligini ta'minlash, ijtimoiy stereotiplarni bartaraf etish orqali xotin-qizlarning iqtisodiy mustaqilligini yanada oshirish mumkin. Shu bilan birga, ayollarni qo'llab-quvvatlovchi kompleks davlat siyosati va innovatsion yondashuvlar ularning kichik biznes va xususiy tadbirkorlikdagi barqaror ishtirokini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi. (2023). O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish statistik ma'lumotlari. Toshkent.
2. Abdullayeva, M. (2021). Ayollarning iqtisodiy faolligi va ularni qo'llab-quvvatlash muammolari. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti.
3. Karimov, D. (2022). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojida ayollar roli. Iqtisodiyot va jamiyat, 4(15), 45-53.
4. Jahongirov, S. (2020). Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda davlat siyosati. Moliya va huquq, 2(8), 22-29.
5. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO). (2022). Gender tengligi va iqtisodiy rivojlanish bo'yicha hisobot. Jeneva.
6. Rasulov, B. (2023). O'zbekiston sharoitida ayollar uchun biznes inkubatorlar samaradorligi. Iqtisodiy tadqiqotlar, 1(9), 67-75.
7. Davlat Dasturi. (2021). "Ayollar daftari" dasturi bo'yicha yillik hisobot. Toshkent.
8. Islomova, N. (2022). Ayollarning kichik biznesdagi moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlari. Moliya bozori, 3(11), 31-39.
9. World Bank. (2023). Uzbekistan economic update: Supporting women entrepreneurs. Washington, D.C.
10. Tursunov, A. (2021). Gender stereotiplari va ularning iqtisodiy faollikka ta'siri. Sotsiologik tadqiqotlar, 7(4), 102-110.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2022). Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturi. Toshkent.
12. Nazarov, M., & Yusupova, D. (2023). Raqamli iqtisodiyot va ayollarning yangi ish imkoniyatlari. Texnologik rivojlanish, 5(12), 44-50.
13. OECD. (2022). Women's entrepreneurship in developing countries. Paris.
14. Sultonova, F. (2020). Ayollarning ijtimoiy va iqtisodiy faolligini oshirish. Ijtimoiy fanlar, 2(7), 58-65.
15. UN Women. (2023). Global report on gender equality and women's economic empowerment. New York.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100